

УДК 398.2

У ИСТОКОВ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (ФОЛЬКЛОРНЫЕ СБОРНИКИ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ)

КАШЛЯВИК К.Ю.*, КИРНОЗЕ З.И.**, ЛОБКОВ А.Е.***

*НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде

**Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки

*** Севастопольский государственный университет

В начале 1930-х годов советская власть предприняла масштабную попытку подчинения фольклора идеологическим задачам. В Крыму к научному сбору народного творчества приступила фольклорная бригада Алупкинського дворца-музея. В 1934–1937 гг. было записано свыше ста крымско-татарских сказок и легенд, множество историй о Ходже Насреддине и Ахмет Ахое, пословиц и поговорок, эпические поэмы «Чора-богатырь» и «Эдиге». Деятельность бригады прервали репрессии 1937–1938 гг. Небольшая часть собранного материала была опубликована в двух фольклорных сборниках на русском языке «Сказки и легенды татар Крыма» (1936) и «Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет Ахое» (1937), а также в сборнике на крымско-татарском языке «Qrım tatar masallar ve legendaları» (1937). Вступительные статьи к книгам написал научный сотрудник музея Сергей Дмитриевич Коцюбинский.

Ключевые слова: крымско-татарский фольклор, советский фольклор, Алупкинський дворец-музей, С.Д. Коцюбинский, Ходжа Насреддин

Интерес к фольклорному творчеству, зародившийся в XIX в., в советский период приобрел «эпический» характер. На 1930-е гг. приходится масштабная общественная перестройка, массовая ликвидация безграмотности и коллективизация. Это – время энтузиазма построения нового общества. Новое время выдвинуло новых героев и требовало их воспевания. В борьбе за социалистическое строительство власть пыталась найти опору в народном творчестве – эпосе и сказках.

Сам термин «фольклор» наделялся новым содержанием, отличным от дореволюционного и западного литературоведения, видевших в основе устного творчества лишь момент архаики. Советские фольклористы со всей решимостью заявляли, что «*фольклор – это отзвук прошлого, но в то же время и голос настоящего. Раздвигая ветшающие рамки традиции и частично используя ее, это настоящее делает сказку со старым сюжетом сказкой новой и актуальной*» [10, с. 20].

Фольклор больше не воспринимается как «народное творчество», отличное языком и жанрами от «высокой», книжной литературы, а рассматривается как продукт классово-борьбы. При этом он оставался социально слабо контролируемым. Задача включить фольклор в общее русло строительства социализма была сформулирована И.В. Сталиным на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г.: «*Надо дать национальным культурам развиваться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком. Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру, с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем мире, и социализм войдет в быт, – в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки вопросов о национальной культуре*» [10, с. 29–30]. Власть инициировала масштабный эксперимент по созданию «советского фольклора».

Задача эта получила конкретное выражение на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 г. «Великий пролетарский писатель» и «основоположник литературы социалистического реализма» М. Горький в многочисленных выступлениях перед «инженерами человеческих душ» указал на ценность фольклора для советской литературы, заклю-

чающуюся в богатстве народного языка, тесной связи народного творчества с трудовой деятельностью и в создании наиболее глубоких и ярких образов большой обобщающей силы (Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, Фауст, Василиса Премудрая, Иван дурак, Петрушка).

Идею сознательного и активного управления фольклорным процессом поддерживал и выдающийся ученый-фольклорист Ю.М. Соколов, учебник которого по русскому фольклору 1938 года до сих пор является базовым учебником студентов-филологов в России. Приведем лишь одну цитату академика: *«Поскольку устное поэтическое творчество есть одна из областей словесного искусства, актуальные задачи современного рабочего и колхозного пролетарского фольклора те же, что и актуальные задачи пролетарской литературы. Осуществляя классовое планомерное руководство литературой, было бы непоследовательно оставлять устное творчество на произвол стихии, необходимо, чтобы и в устном творчестве пролетарское сознание подчинило себе стихийный процесс. Такое организованное, планомерное руководство фольклором, как в отношении идеологическом, так и художественном, диктуется самой жизнью. Выпадая из поля внимания советской и партийной общественности, фольклор зачастую становится острым орудием в руках классово-враждебных сил»* [10, с. 31].

Примером может служить листовка, распространявшаяся среди слушателей курсов «Крестьянской газеты» (в мае 1934 года): *«Политика Сталина – политика крови и нищеты трудящихся. Не случайно появился в народе анекдот. Один крестьянин где-то спас Сталина, Сталин спрашивает этого крестьянина, что за это дать. Крестьянин попросил его только не говорить крестьянам, что он его спас. Если бы крестьяне узнали о таком геройском подвиге своего товарища, то они его убили бы. За вымирание целых сел и деревень, станиц и хуторов на Кубани, на Волге и Украине большевики совершенно снимают с себя вину»* [11, с. 572].

Другой пример – «политический» анекдот, сохранившийся в дневнике С.Д. Коцюбинского (август 1933): *«В трамвае. Входят двое. Садятся. Один: “Да-а-а”. Другой: “Эхе-хе-хе-хе-”. Вагоновожатый: “Граждане, разговоры о политике в вагоне воспрещаются!”»*. Излишне говорить, что с начала 1930-х годов за исполнение и распространение «антисоветских» фольклорных текстов полагались суровые наказания.

Между тем сам характер фольклора сопротивлялся четкой социологической установке, игнорирующей саму природу его поэтики. «Голос снизу» предполагал не одного, а разных авторов, которые далеко не всегда придерживались правильной партийной линии.

Масштабная деятельность по сбору фольклора развернулась по всей стране. В Крыму научное изучение татарской народной поэзии поставили в центр своей работы Крымский научно-исследовательский институт национально-культурного строительства и краеведения (Симферополь) и Алушкинский государственный историко-бытовой музей.

Уже в 1934 г. в план научно-исследовательской деятельности Алушкинского дворца-музея была включена работа по изучению фольклора крымских татар и собиранию сведений о сказителях. Инициатива, по воспоминаниям директора музея Я.П. Бирзгала, исходила от М. Горького: *«В тридцатых годах на Южном берегу Крыма, в Тессели, недалеко от Алушки, проживал Алексей Максимович Горький. Он иногда посещал Алушкинский музей, и я бывал у него в Тессели. По совету Алексея Максимовича я при участии научных сотрудников музея организовал по Крыму экспедиции по сбору местного фольклора. Собранный нами фольклорный материал после просмотра и отбора Горьким был издан музеем в двух сборниках. Об этих сборниках в центральной прессе были помещены очень положительные критические отзывы»* [6, с. 113].

Фольклорная бригада объединила специалистов разного профиля и разного уровня – историков, филологов, художников, деятелей народного просвещения и партийных функционеров. Среди известных имен – Н.Л. Эрнст, Я.П. Бирзгал, К.У. Усеинов, С.Д. Коцюбинский, Зинай Келямов, Б.С. Ольховый. К сбору фольклорного материала были привлечены свыше сорока учащихся Алушкинской татарской неполной средней школы. Такой состав обеспечивал высокий научный уровень и широкий охват.

В 1934–1937 гг. фольклорная бригада записала свыше ста крымско-татарских сказок и легенд, множество историй о Ходже Насреддине и Ахмет Ахаве, пословиц и поговорок. В но-

востях журнала «Советская этнография» за 1937 г. сообщалось: *«Научные сотрудники Алупкинського дворца-музея проводят работу по сбору фольклора на Южном берегу Крыма. Записаны крупнейшие эпические произведения «Чора-богатырь» и поэма о богатыре Эдиге»* [12, с. 180]. Масштабный замысел по идеологическим причинам остался неосуществленным, большинство записанных текстов было изъято в годы массовых репрессий органами НКВД.

Из большого массива собранного материала были опубликованы только два сборника – «Сказки и легенды татар Крыма» (1936) [9] (см. рис. 1) и «Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет-Ахаве» (1937) [2] (см. рис. 2). Оба сборника, как известно из книжных анонсов, должны были выйти и на крымско-татарском языке. Однако на нем были опубликованы только сказки [14] (см. рис. 3). Книги получили положительные рецензии в центральной печати [1; 4].

Отметим также, что крымские читатели постоянно информировались о работе фольклорной бригады и знакомились с отдельными сказителями и их сказками на страницах местной печати, в частности, в газетах «Красный Крым», «Всесоюзная здравница» и «Курортные известия» (1935–1937 гг.).

Все три книги давно стали библиографической редкостью. Они обладали высокой издательской и художественной культурой. Книги изданы малым форматом с цельнотканевым переплетом и тиснением на корешке и крышках. Над изящным, красочным оформлением первого сборника и суперобложки трудился коллектив художников – А.В. Варфоломеев, П.М. Туманский, К.М. Муратов и Б. Джеппаров под общим руководством академика Н.С. Самокиша (см. рис. 4, 5). Второй сборник иллюстрирован А.В. Варфоломеевым и К.М. Муратовым (см. рис. 6).

У первого сборника существует своя судьба, которая трагически затронула жизни школьного учителя К.У. Усеинова и партийного работника Б.С. Ольхового, а в дальнейшем и судьбы всех участников фольклорной бригады.

На титульном листе вышедшего в 1936 г. сборника значилось: запись текста К.У. Усеинова, ответственный редактор Б.С. Ольховый. Однако в 1937 г. Ольховый и Усеинов были арестованы и затем расстреляны. Фольклорный сборник был изъят из продажи и вышел вторым «первым» изданием за 1936 г., но уже без имен Усеинова и Ольхового [10]. И только в конце 1937 г. этот сборник был опубликован на крымско-татарском языке [14].

Обвинения, среди прочего, вменяли Усеинову в вину использование фольклорной деятельности для вредительской работы среди местного населения. Ср. характеристику директора школы на Усеинова: *«При сборе народных сказок допустил грубо политические ошибки. [...] Он в сборнике “Крымские сказки” врагов колхозного движения показывал как активных членов колхоза»* [7, с. 9]. Или показания Усеинова на допросе: *«Конкретно же я развернул свою контрреволюционную работу в период, когда алупкинский музей пригласил меня для собирания сказок среди коренного населения. [...] Именно здесь я главным образом стремился отразить их в сугубо контрреволюционно-шовинистическом виде, что мне удалось, и сказки были отпечатаны»* [7, с. 11]. А далее он признает, что *«контрреволюционный характер этих сказок был очевиден, но они прошли, по моему глубокому убеждению, вследствие того, что члены нашей контрреволюционной организации, сидящие “в центре”, видимо, понимали, что это один из видов работы членов нашей организации, находящейся в Алупке и, в частности, моей. Это еще раз подтверждается и тем, что, несмотря на запрещение и изъятие этих сказок, они все-таки вышли в свет, только с тем изменением, что в книге были вычеркнуты фамилии Ольховый и моя – Усеинов»* [7, с. 11].

Своим признанием Усеинов ставил под удар и других участников фольклорной деятельности, повторно выпустившим сказки и легенды Крыма. В 1938 г. репрессиям подверглись директор музея Я.П. Бирзгал и профессор Н.Л. Эрнст.

Подобная участь могла ожидать и научного сотрудника Алупкинського дворца-музея Сергея Дмитриевича Коцюбинского (1909–1943), являющегося автором двух больших вступительных статей к сборникам и большим энтузиастом археологической и фольклорной деятельности (см. рис. 7). Словно предчувствуя нависшую над ним опасность, Коцюбинский осенью 1937 г. поступает в аспирантуру по французской литературе к С.С. Мокульскому и переезжает в Ленинград.

С.Д. Коцюбинский закончил в 1930 г. литературное отделение Кубанского педагогического института. Он много путешествовал по стране, пробуя себя на разнообразных работах. Осенью 1932 г. Коцюбинский получает направление на работу в Алушкинский дворец-музей, где проработает в должности научного сотрудника до осени 1937 г. Обладая ярким литературным даром, он становится бытописателем музейной жизни. По его газетным, журнальным и книжным публикациям можно проследить все направления деятельности дворца-музея в середине 30-х гг. XX в.

Коцюбинский принимал самое деятельное участие в археологических, архивных и фольклорных изысканиях, проводившихся дворцом-музеем в 1934–1937 гг. На него возлагается научная обработка собранного фольклорного материала, наблюдениями над которым он делится во вступительных статьях.

В статье «О сказках крымских татар» Коцюбинский дает небольшой экскурс в историю крымской фольклористики. Он замечает, что сказки в записях В.Х. Кондараки или в стилизациях Н. Маркса искажали как суть, так и художественную манеру народного творчества. Напротив, сбор фольклорного материала бригадой Алушкинского дворца-музея осуществлялся систематически и на научной основе. Перед научным коллективом стояло множество задач – выявить «мастеров слова и памяти», проживающих на Южном берегу Крыма, собрать максимальное количество текстов, дать всеобъемлющую характеристику поэтики крымско-татарской сказки и анализ поэтических приемов. Научные задачи преследовали идеологические цели – активное воздействие на живой фольклорный репертуар, связанное с внедрением в народные массы *«идейно и художественно доброкачественных текстов»* и в вытеснении *«текстов, враждебных делу революции»*.

В научном плане С.Д. Коцюбинский отталкивался от *«сравнительного метода Бенфея-Веселовского»*, дополненного марксистским подходом. Как известно, немецкий ученый-востоковед Теодор Бенфей (1809–1881 гг.) стоит у истоков сравнительного изучения литератур. В предисловии к собственному переводу на немецкий язык сборника рассказов «Панчатантры» (1859) он указывает на сходство мотивов и сюжетов индийских сказок со сказками других народов, обусловленное, по его мнению, культурным взаимодействием («теория заимствований»). Русский академик А.Н. Веселовский признавал определенное влияние теории Бенфея, но не единственное, на свой сравнительно-исторический подход к изучению литературы *«как на комплекс влияний, веяний и скрещиваний, с которыми исследователь обязан считаться, если хочет поискать за ними, где-то в глубинах, народности непочатой и самобытной, и не смутиться, открыв ее не в точке отправления, а в результате исторического процесса»* [5, с. 33].

А.Н. Веселовский отмечал, что в заимствовании важен не сам факт заимствования, а формы национальной обработки. Марксистское литературоведение 1930-х г. опирается на многие наблюдения Веселовского, в частности, на связь синкретического искусства с ритуальной и практической деятельностью, ставя тем самым проблему взаимоотношений литературы и социальной жизни.

Вслед за Ю.М. Соколовым Коцюбинский подходит к фольклору как к литературному творчеству, имеющему с ним общие законы и тесную связь с социальной средой. Отмечаемые в крымских сказках «бродячие» сюжеты не снижают оригинальности произведений, созданных в Крыму: *«сама ткань сказки, ее couleur local и couleur historique (местная и историческая окраска), характеры действующих лиц и отдельные ситуации, в которые вступают персонажи, – в большинстве случаев порождены, или окрашены местными крымскими социально-экономическими условиями и, в первую очередь, борьбой классов в крымских условиях»* [10, с. 13]. Он неоднократно подчеркивает, что изучать странствующие сюжеты и мотивы нужно *«в связи с изучением среды, порождающей то или иное произведение»*.

Впервые на основе собранного фольклорного материала Коцюбинский попытался дать поэтику крымско-татарской сказки, описав особенности ее тематики и архитектоники и наметив тем самым ее предварительную классификацию.

Он выделил два типа сказок. Сказки *романтического* типа имеют фантастический характер и подчиняются установленной традицией клише. В них доминирует авантюрное построение сюжета, гиперболизация, мифические действующие лица, необычная геогра-

фическая почва, сакраментальные числа (3, 7 и 40). Персонажи почти лишены индивидуализирующих черт.

В сказках *реалистического (бытового)* типа влияние поэтического канона сведено практически на нет. Для них характерны нетрадиционные коллизии и индивидуализированные характеры. В них наиболее ярко проявляется социальная специфика крымской среды.

В крымско-татарской сказке Коцюбинский увидел не только мировидение простого народа, но и мотивы, восходящие к системе ценностей правящего класса, купечества и духовенства. Так он указывает на значимость религиозных мотивов для сказочной картины мира, например, на отражение в ряде сюжетов *«идеи предопределения, одной из кардинальных идей Корана»*. Более того, *«мусульманская идеология просачивалась в виде тех или иных элементов даже в сказки с более или менее оппозиционными к Корану сюжетами»* [10, с. 16].

Запись текстов сопровождается сбором сведений о сказителях. В фольклоре, как и в художественной литературе, большую роль играет личное мастерство, поэтому *«изучение фольклорных ценностей совершенно немыслимо без учета биографического и творческого облика их хранителей и передатчиков»* [10, с. 34].

Коцюбинский замечает, что мастерство сказителей и манера их повествования различны и неравноценны. Так манеру *эпически-спокойного* сказывания (образцом которой является дровосек Мустафа Топал) характеризует *«мерный ритм голоса, устойчивое положение тела, почти полное отсутствие телодвижений»*. Ее противоположностью является манера *энергичной инсценировки* (яркий образец – сказания кузнеца Исляма Демирджи). Здесь нет спокойствия и размеренности; подобно актеру на сцене рассказчик *«непрерывно перевоплощается и целой гаммой телодвижений иллюстрирует движение сюжета»*.

Справедливо отмечена связь манеры сказывания и тематики сказок, бытовая и назидательная сказка требует эпически-спокойного повествования, а фантастическая и приключенческая – сказа-инсценировки.

Отметим, что сказки расположены по исполнителям и предваряются краткими биографическими сведениями о них. В конце сборника приведены три легенды («Легенда об Арзы», «Легенда о золотой колыбели» и «Легенда об Аю-Даге») в записи проф. Н.Л. Эрнста, а также подготовленные им примечания к сказкам и легендам, поясняющие отдельные слова и детали сюжета.

Второй фольклорный сборник построен как цикл вокруг имени хорошо известного в мусульманском мире героя – Ходжи Насредина. Для него Коцюбинский подготовил большую вступительную статью «Ходжа Насреддин и его место в крымском фольклоре», составил библиографический список и подробные примечания к отдельным анекдотам, где поясняются отдельные мотивы и детали, а также даются указания на параллели в литературе и фольклоре различных народов. Все это делает книгу максимально приближенной к академическим изданиям. Попутно отметим, что Коцюбинский сознательно ориентировался на высокий научный и полиграфический уровень книг издательств «Академия» и «Художественная литература».

Ходжа Насреддин – один из непреходящих образов мировой литературы, родственник Жиль Блазу, Пантагрюэлю, Ренару, Мюнхаузену... Насреддиновские анекдоты являются неисчерпаемым материалом для сравнительной фольклористики. Коцюбинский указывает на аналогии в русском, европейском и восточном фольклоре, демонстрируя широкую осведомленность в мировой культуре.

Анекдоты о Ходже Насреддине, заимствованные из других культур, приобретают всякий раз новое внешнее выражение и внутреннее содержание в зависимости от «почвы» воспринимающей стороны. Крымский Ходжа Насреддин оказывается уникальным, самостоятельным памятником крымско-татарского народа, во всем психологизме и противоречивости этого образа, *«целиком сотканным из противоречий»*, которые и задают направление движения сюжета: *«То до предела ловкий и прозорливый, то беспредельно неуклюжий и глуповатый, то сверкающий молниеносно-остроумными ответами, то поражающий чудовищной наивностью и простодушием – Насреддин, как канатный плясун постоянно на грани – между мудростью и глупостью, между скепсисом и легковерием, между*

язвительным сарказмом и невинным добродушием. Это – комический герой, в самом абсолютном и первоначальном смысле этого слова, это сплошной парадокс в самом решительном значении термина. Отсюда и анекдоты Насреддиниады – причудливая и невероятная энциклопедия самых неожиданных *qui pro quo*, самых острых ситуаций, самых каламбурных сентенций и афоризмов» [2, с. 42].

Ходжа Насреддин является обобщающим типом героя в крымско-татарском фольклоре, вокруг которого выстроился целый цикл сказаний, объединенных общей темой: *«жизнь маленького бедного индивидуума, брошенного самой судьбою в общество, где человек человеку волк, где тысячи опасностей подстерегают на каждом шагу, где все виды государственной машины – хан, мулла, кадий и губернатор, всемогущий бей и просто богатый сосед в любую минуту могут смять, раздавить и уничтожить, если не призовешь к себе на помощь все возможные формы защиты, если не выработаешь в себе все виды иммунитета и противодействия. И много же нужно изворотливости индивидууму, чтобы выныривать невредимым из смертельных приемов этой ожесточенной повседневной борьбы. При этом выныривать, нанося попутно внушительные удары»* [2, с. 43].

1937 год положил конец деятельности фольклорной бригады Алушкинского дворца-музея, а также работе по созданию 11-ти томной энциклопедии «Полного описания Крыма», подготавливаемой под эгидой ЦИК Крымской АССР. Известно, что С.Д. Коцюбинский входил в число утвержденных авторов по отделу «Народы Крыма и национально-культурное строительство». Все материалы были изъяты сотрудниками НКВД, большинство участников энциклопедического проекта репрессированы.

Статья «Татарско-крымская литература», опубликованная в Литературной энциклопедии в 1939 г., отражает противостояние научного подхода и идеологического заказа: *«Характерными чертами советского фольклора в Крыму являются советский патриотизм, оптимизм, любовь к вождям и родине. Нужно отметить, что до последнего времени буржуазные националисты извращали сущность и смысл фольклорных произведений и всячески мешали собиранию и изданию татарско-крымского фольклора, выявлению и воспитанию кадров народных певцов и сказителей. Разгром буржуазно-националистических и троцкистско-бухаринских элементов создал условия для успешного развития советской культуры и литературы в Крыму»* [13]. «Враги народа» (напомним, что ими были объявлены Усеинов, Ольховый, Эрнст) всячески мешали *«систематической политико-воспитательной и творческой работе»* среди сказителей.

Быстрее всего перестроились авторы песен: *«За последние годы созданы многочисленные песни о Ленине и Сталине, о коммунистической партии, о колхозном строительстве, об орденосносцах, о Сталинской Конституции и о депутатах в Верховный Совет СССР и др.»* [13].

Напротив, сказочный жанр, по сравнению с песней, не столь быстро поддается влиянию новой тематики. Коцюбинский констатирует, что *«крымский фольклор почти еще не отразил новой жизни. Особенно относится это к сказке. Задача крымской общественности – создать все условия для того, чтобы сказочники дали новые тексты на нужные нам темы. Мы должны иметь сказки о революции, о гражданской войне, о колхозном строительстве, о курортах, о роли вождей, о героизме ударников. Наша задача (и это со всей силой подтверждается фольклорной политикой) – сделать все, чтобы сказители создали эти тексты. Ибо сказка живет, она подчиняется всем законам развития общества, и она отражает эти законы. И если она отстает в своем развитии, то дело нас всех это развитие стимулировать. Фольклор является не только отражением, но и орудием борьбы. Фольклор является не только фактом культуры, но и фактом строительства культуры. И хороший фольклор – не последний рычаг в этом строительстве»* [10, с. 39].

В статье «Крымская АССР» в БСЭ (т. 35, 1937) в разделе о «Крымско-татарской литературе», в частности, говорится: *«Как по своей тематике, разнообразию жанров, так и своим языковым особенностям устное творчество крымско-татарской литературы представляет огромную ценность. Крымско-татарская литература чрезвычайно богата своими сказками, легендами, народными песнями, поговорками. Богатырский эпос представлен и старинных сказаниях о подвигах богатырей Чора-Батыра и Эдиге. В этих сказаниях воспеваются героические подвиги богатыря (современника Ивана Грозного), защищающего интересы*

трудового народа. Очень интересны сказки крымских татар, к собиранию которых предприняты только первые шаги (вышел I том – 26 сказок и легенд)» [3, с. 419]. Выходные данные первого тома и имена составителей не указаны. Том 35 был сдан в производство 25 мая и подписан к печати 17 ноября 1937 года. Напомним, что двое участников издания, чьи имена стоят на титульном листе первого издания (1936), были арестованы – Б.С. Ольховый в январе 1937 г., К.У. Усеинов в сентябре 1937 г. Очевидно, второе «первое» издание «Сказок и легенд татар Крыма» вышло в конце 1937 г. В конце 1937 г. вышло и крымско-татарское издание сказок, естественно, без упоминания имен Ольхового и Усеинова.

Попытка создания советского фольклора обернулась его массовой фальсификацией. Это было связано с неправильным изначальным посылом, с которым советские исследователи подошли к устному творчеству, уравнивая фольклор и письменную литературу. Природа фольклора оказала сопротивление идеологическому диктату. Необходимо отметить и выборочный характер при сборе фольклорного материала. Предпочтение явно отдавалось героическому эпосу, сказкам, песням, пословицам. Напротив, многие фольклорные жанры сомнительного идеологического, духовного и нравственного содержания, вообще старались не замечать.

Источники и литература.

1. Андреев Н.П. Новые издания сказок на русском языке // Советский фольклор: сборник статей и материалов. Л.: Изд-во АН СССР, 1941. № 7. С. 205–224.
2. Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет Ахаве / Тексты записаны Фольклорной бригадой Алушкинского дворца-музея; подг. текста к печати С.Д. Коцюбинского; отв. редактор Я.П. Бирзгал. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1937. 368 с.
3. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (Крым) // Большая Советская Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1937. Т. 35. С. 279–320.
4. Гофман Э. «Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет-Ахаве» // Литературное обозрение. 1937. № 22. С. 41–44.
5. Веселовский А.Н. Избранное. На пути к исторической поэтике. М.: Автокнига, 2010. 688 с.
6. Ковалевская Н.А. Дневник научного сотрудника Воронцовского дворца партизана Сергея Коцюбинского // XVI Таврические научные чтения: Великая Отечественная война и культурное наследие России. М.: ГЦМСИР, 2016. С. 108–119.
7. Омельчук Д. Признание обвиняемого есть основание для ... расстрела (История одного следственного дела) // Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга девятая. К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2014. С. 7–14.
8. Померанцева Э. «Сказки и легенды Крыма» // Литературное обозрение. 1937. № 21. С. 35–37.
9. Сказки и легенды татар Крыма / запись текста К.У. Усеинова; подг. текста и вступ. ст. С.Д. Коцюбинского; общ. ред. Я.П. Бирзгал. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1936. 376 с.
10. Сказки и легенды татар Крыма / Тексты записаны Фольклорной бригадой Алушкинского музея под руководством Я.П. Бирзгал; подг. текста к печати и вступ. ст. С.Д. Коцюбинского. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1936. 376 с. (Цитируется по переизданию: М.: Новости, 1992. 352 с.).
11. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939: Документы и материалы. М.: РОССПЭН, 2005. Т. 3: 1930–1934 гг. Кн. 2: 1932–1934 гг. 840 с.
12. Советская этнография. 1937. № 1. 278 с.
13. Татарско-крымская литература // Литературная энциклопедия. М.: Худож. лит., 1939. Т. 11. Стб. 204–206.
14. Qǵm tatar masallarǵ ve legendalarǵ. Fol'klor sǵjntǵyǵ №1 / Tekstlarini Ja.P. Birzgalnǵn jolbaşsǵlyǵ altǵnda Alupka muzejnn folklore brigadasǵ jazǵ. Teksti basmaka hazırlaǵan Z. Kel'amov. Kiriş maqaleni jazǵan S.D. Kotsyubinskij. Simferopol: Qǵm ASSR devletnesrijatǵ, 1937. 384 s. (Переиздание: Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2015).

References.

1. Andreyev N.P. Novyye izdaniya skazok na russkom yazyke // Sovetskiy folklor: sbornik statey i materialov. L.: Izd-vo AN SSSR, 1941. № 7. S. 205–224.
2. Anekdoty o Khodzhe Nasreddine i Akhmet Akhaye / Teksty zapisany Folklornoy brigadoy Alupkinskogo dvortsa-muzeya; podg. teksta k pechati S.D. Kotsyubinskogo; otv. redaktor Ya.P. Birzgal. Simferopol: Gosizdat Krym. ASSR, 1937. 368 s.
3. Krymskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika (Krym) // Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1937. T. 35. S. 279–320.
4. Gofman E. «Anekdoty o Khodzhe Nasreddine i Akhmet-Akhaye» // Literaturnoye obozreniye. 1937. № 22. S. 41–44.
5. Veselovskiy A.N. Izbrannoye. Na puti k istoricheskoy poetike. M.: Avtokniga, 2010. 688 s.

6. Kovalevskaya N.A. Dnevnik nauchnogo sotrudnika Vorontsovskogo dvortsa partizana Sergeya Kotsyubinskogo // XVI Tavricheskiye nauchnyye chteniya: Velikaya Otechestvennaya voyna i kulturnoye naslediyе Rossii. M.: GTsMSIR, 2016. S. 108–119.
7. Omelchuk D. Priznaniye obvinyayemogo est osnovaniye dlya ... rasstrelya (Istoriya odnogo sledstvennogo dela) // Reabilitirovannyye istoriyey. Avtonomnaya Respublika Krym: Kniga devyataya. K.: Institut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2014. S. 7–14.
8. Pomerantseva E. «Skazki i legendy Kryma» // Literaturnoye obozreniye. 1937. № 21. S. 35–37.
9. Skazki i legendy tatar Kryma / zapis teksta K.U. Useinova; podg. teksta i vstup. st. S.D. Kotsyubinskogo; obshch. red. Ya.P. Birzgal. Simferopol: Gosizdat Krym. ASSR, 1936. 376 s.
10. Skazki i legendy tatar Kryma / Teksty zapisany Folklornoy brigadoy Alupkinskogo muzeya pod rukovod. Ya.P. Birzgal; podg. teksta k pečhati i vstup. st. S.D. Kotsyubinskogo. Simferopol: Gosizdat Krym. ASSR, 1936. 376 s. (Tsitiruyetsya po pereizdaniyu: M.: Novosti, 1992. 352 s.).
11. Sovetskaya derevnya glazami VChK-OGPU-NKVD. 1918–1939: Dokumenty i materialy. M.: ROSSPEN, 2005. T. 3: 1930–1934 gg. Kn. 2: 1932–1934 gg. 840 s.
12. Sovetskaya etnografiya. 1937. № 1. 278 s.
13. Tatarsko-krymskaya literatura // Literaturnaya entsiklopediya. M.: Khudozh. lit., 1939. T. 11. Stb. 204–206.
14. Qrım tatar masallarъ ve legendalarъ. Fol'klor съjъntъqъ №1 / Tekstlarini Ja.P. Birzgalnъn jolbaşçılıqъ altında Alupka muzejn folklore brigadasъ jazdъ. Teksti basmaka hazırlaqaн Z. Kel'amov. Kiriş maqaleni jazqaн S.D. Kotsyubinskij. Simferopol: Qrım ASSR devletnesriyatъ, 1937. 384 c. (Pereizdaniye: Simferopol: Mediatsentr im. I. Gasprinskogo, 2015).

* * *

Kachlyavik K. Y. *At the origin of the study of Crimean Tatar folklore (folklore collections of the Alupka palace-museum) / Kachlyavik K. Y., Kirnoze Z. I., Lobkov A. E. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 40–47.*

In the early 1930s the Soviet government undertook a grandiose attempt to subdue folklore in accordance with its own ideological goals. In the Crimea, a group of folklorists assembled by Alupka State-Museum began a scientific study of folklore materials. In the years 1934–1937 more than hundred tales and legends, many stories of Nasreddin Hodja and Achmet Achae, proverbs and sayings, as well as the epic poems “Chora Batir” and “Edige” were recorded. The activities of the group were interrupted during the Great Terror, in 1937 and 1938. Some of the collected materials were published in two volumes, both in Russian: “Tales and Legends of the Crimean Tatars” (1936) and “Anecdotes of Nasreddin Hodja and Achmet Achae” (1937) the first volume also being published in Crimean Tatar “Qrım tatar masallarъ ve legendalarъ” (1937). Introductory articles to books were written by Sergey Kotsyubinsky, a research scientist at the Alupka Museum.

Key words: Crimean Tatar folklore, Soviet folklore, Alupka Palace-Museum, Sergey Kotsyubinsky, Nasreddin Hodja.

Рис. 1. Сказки и легенды татар Крыма (1936)

Рис. 2. Анекдоты о Ходже Насреддине и Ахмет Ахаве (1937)

Рис. 3. Qrbm tatar masallarъ ve legendalarъ (1937)

Рис. 4. Суперобложка первого фольклорного сборника художника К.М. Муратова

Рис. 5. Форзац первого фольклорного сборника художника К.М. Муратова

Рис. 6. Обложка второго фольклорного сборника художников А.В. Варфоломеева и К.М. Муратова.

Рис. 7. С.Д. Коцюбинский (1909–1943)